

“Sobre Justicia ambiental y conflictos ambientales”.

Victoria Eugenia González Malagón

Universidad Libre, Cali

Facultad de Derecho

Docente: Reinaldo Giraldo

Santiago de Cali, Colombia

17 de Octubre de 2023

“Sobre Justicia ambiental y conflictos ambientales”.

Victoria Eugenia González Malagón

Docente: Reinaldo Giraldo

Materia: Ecología Política

Universidad Libre, seccional Cali

Santiago de Cali, Colombia

17 de Octubre de 2023

Introducción

El debate acerca de la destrucción y la explotación del medio ambiente es uno de los más importantes en la actualidad; con la llegada de la globalización y el neoliberalismo, nuevos intereses de carácter económico se han involucrado en el enriquecimiento a través de la extracción de las materias primas y el uso de los suelos de los países periféricos. Este fenómeno tiene como consecuencia la apertura de brechas de desigualdad económica y social, además de un evidente deterioro del medio ambiente (Victoria, 2020:10). Sumado a esto, los Estados han jugado un papel de complicidad, facilitando y haciendo la vista gorda de los atropellos que sufren las poblaciones rurales. A pesar de esto, desde el derecho se ha generado una contranarrativa en defensa de los territorios y de las comunidades que los habitan, creando instituciones internacionales que buscan combatir esta problemática.

Uno de los factores principales que ha contribuido a la implementación de estos proyectos económicos extractivistas es el concepto de desarrollo o progreso; erigiéndose como parte de las etapas del mejoramiento de una sociedad, el desarrollo a través de la explotación de la tierra ha dejado huella en los recursos naturales y el medio ambiente de los países latinoamericanos. Ejemplo de esto es el colapso de las funciones hidrológicas, la pérdida de biodiversidad, la degradación forestal y la industrialización forzosa de los pueblos, entre muchas otras alteraciones de los modos de vida sociales y medioambientales de los seres vivos (Victoria, 2020: 11). En vista de esto las comunidades ocupantes de los territorios explotados, junto a sectores académicos e instituciones que aspiran a la Justicia Ambiental, han generado tribunales étnico-políticos que hacen seguimiento y denuncian los conflictos socioambientales, además de velar por los Derechos Humanos de quienes lideran la luchas en defensa de sus territorios.

Desde la perspectiva del derecho, la defensa del medio ambiente, como lo plantea Carvalho (1992), se ha categorizado en tres clases y dos categorías. Como categorías, se entienden dos de ellas como “uso alternativo del derecho y positivismo de combate, ambas toman el derecho existente a favor de los pueblos, para interpretarlo, llevarlo a las instancias correspondientes y lograr hacer lo efectivo. La tercera categoría, es el derecho alternativo, que según Wolkmer (1994) constituye pluralismo jurídico, en la medida en que es un derecho que coexiste con el derecho oficial, éste nace de la calle, del pueblo y se mantiene vivo para transformarse cuando las circunstancias de modo y tiempo lo ameriten.” (Victoria, 2020:11). Sin embargo, a pesar de la existencia de estos mecanismos para defender a través de lo institucional, las dificultades para responder en su totalidad a la demanda de casos que existen

dentro de los países, además de la ceguera intencional de algunos sectores del Estado, ha atentado contra la integridad física de quienes han asumido el papel de defensores del medio ambiente. Por esto, muchas de las personas encargadas de liderar estos procesos han optado por acudir a organismos, tribunales y cortes internacionales que procuren velar por su seguridad.

A nivel latinoamérica, el fenómeno extractivista se caracteriza en dos clases: la primera, entendida como la explotación de recursos minero-energéticos y, la segunda, la ocupación de tierras, que según las autoras, es transversal al control por los recursos hídricos (Victoria, 2020: 13). Las políticas extractivistas impulsadas por multinacionales y apoyadas por el Estado desconocen las formas de vida de las poblaciones explotadas. Esto ha llevado a un replanteamiento de la idea de habitar el mundo, de opciones en el quehacer a futuro: 1) El respeto por las cosmovisiones de quienes se oponen a los proyectos que destruyen el medioambiente; 2) la articulación, conciliación y construcción a través de la naturaleza vista como una propiedad y como parte del sujeto, de su vida; 3) hacer caso omiso a las necesidades y las propuestas de quienes habitan los territorios e imponer la mirada alienada y fetichizada de la naturaleza como una propiedad para satisfacer intereses particulares.

Análisis y conclusiones

Como propuesta para responder a la demanda y la claridad de las denuncias de estas problemáticas, se plantea la creación de un ente internacional efectivo que sea

respaldado y respetado por todos los gobiernos. Es decir, debe haber una veeduría y un correcto aseguramiento de que las demandas de los organismos de Justicia Ambiental serán correspondidos. Asimismo, se debe discutir la concepción que existe acerca de la naturaleza, pues actualmente en occidente y en cualquier país que apremia el desarrollo económico, el antropocentrismo es la ideología dominante. Esta visión antropocéntrica pone a la naturaleza como una propiedad del ser humano, y desde el derecho no puede ser protegida por sí misma, a menos de que afecte a una población. Poner esto en cuestión es fundamental para asegurar la integridad del medio ambiente. Se trata entonces de dos puntos: coexistir o utilizar a la naturaleza.

Referencias bibliográficas

Carvalho, A. B. de (1992). Magistratura y Derecho alternativo. San Pablo: Académica.

Victoria Russi, A. M., Ramírez Galvis, M. A., Vallejo Cabrera, F. A., Salazar Villarreal, M. D. C., Arana Gutiérrez, A. D., Marín Velásquez, P. A., ... & Panesso Jiménez, F. (2020). Conflictos socioambientales en el Valle del Cauca, Colombia.